

Autor: TOMASZ POPOWSKI

Afiliacja: emerytowany żołnierz zawodowy, pracownik 7. Rejonowego Przedsiębiorstwa Wojskowego w Bydgoszczy.

**Ograniczenie wolności oraz praw człowieka
podczas stanów nadzwyczajnych w Polsce**

Streszczenie: Artykuł analizuje, jak Konstytucja RP reguluje ograniczenia wolności i praw człowieka podczas stanów nadzwyczajnych, podkreślając zasady proporcjonalności i ochrony istoty tych praw.

Słowa kluczowe: ograniczenia wolności, prawa człowieka, stany nadzwyczajne, zasada proporcjonalności

Abstract: The article analyzes how the Polish Constitution regulates the limitations of freedom and human rights during states of emergency, emphasizing the principles of proportionality and protection of the essence of these rights.

Keywords: limitations of freedom, human rights, states of emergency, Polish Constitution, principle of proportionality

Według art. 228 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych winna określać ustawa. Z tego przepisu wynika zasada wyłączności ustawy jako aktu właściwego i jedyne w przedmiocie regulacji kwestii ograniczenia praw i wolności w sytuacjach nadzwyczajnych państwa¹.

Zgodnie z Art. 31 Konstytucji RP ust 1-3²:

- Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
- Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
- Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa publicznego, publicznej bądź dla lub porządku ochron środowiska, zdrowia i moralności, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

¹ R. Socha, T. Sokółska, Prawne uwarunkowania stanów nadzwyczajnych, Bielsko-Biała 2010, s. 59.

² K. Drewniowska, Zasady wolności ograniczenia konstytucyjnych wolności praw, Wrocław 2021, s. 2.

Stan wyjątkowy wprowadza się na podstawie artykułu 230 Konstytucji RP:

W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

Strona | 2

W założeniu celem stanu wyjątkowego, który może zostać wprowadzony zarówno na wybranych obszarze, jak i na terenie całego kraju, jest przywrócenie warunków do normalnego funkcjonowania państwa.

Jeśli chodzi o ograniczenia swobód człowieka i obywatela, to najważniejszy akt prawny obowiązujący w polskim państwie wprowadza jedną ogólną zasadę, tzn. wspomniane ograniczenia nie mogą być wdrożone z uwagi na rasę, pochodzenie, narodowość, wyznanie, majątek. Pojęcie stanu nadzwyczajnego bywa często mylone i sprowadzane do pojedynczej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy sytuacji kryzysowej. Jest ono jednak wyraźnie opisane w Konstytucji RP i wiąże się z ustanowieniem określonego stanu prawnego na części lub całości terytorium kraju. Według Konstytucji stan nadzwyczajny powinien utrzymywać się przez czas oznaczony, możliwie krótki, niezbędny do pokonania zagrożenia oraz przywrócenia normalnego funkcjonowania kraju.

Zakaz przymusu do określonego postępowania, chyba że nakazują tak przepisy prawa, posiada wymiar negatywny. Natomiast pozytywnie pojmuje się wolność, działalność jednostki wolną od zewnętrznych wpływów oraz ograniczeń, bez wyszczególnionego, ściśle określonego spisu możliwych i akceptowalnych postaw, które tworzyłyby swoiste pozwolenie. Wystarczający jest brak zasady zakazującej, co oznacza pełną realizację wolności, bez przeszkód i utrudnień. Ochrona legislacyjnych zagwarantowanych wolności wdraża się w dwóch wymiarach. Po pierwsze, pewna część swobód egzekwowana jest bezpośrednio, na podstawie norm zawartych w rozporządzeniach, co stanowi prawdziwą gwarancję np. wolności wyrażania przekonań. Natomiast część wolności oraz praw jednostki można zapewnić jedynie „w granicach zdefiniowanych w ustawie”³, np. prawo do ubezpieczenia społecznego. Wolności uregulowano tak, że nie mogą stanowić bazy samodzielnej dla wniesienia konstytucyjnej skargi.

³ S.A. Paruch, Prawa człowieka jako obszar regulacji wewnętrznej w świetle Konstytucji RP, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni, red. R. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012, s. 624.

Katalog prawnych środków, które zdefiniowano w art. 77–81, tworzy prawdziwe możliwości i gwarancje wdrażania konstytucyjnych wolności i praw człowieka oraz obywatela. Stanowi gwarancję, będącą bezpośrednią oraz proceduralną możliwością pełnego korzystania z uprawnień. Ustanowienie gwarancji o wymiarze materialnym, bez poparcia sposobnościami dochodzenia roszczeń, doprowadziłoby do funkcjonowania katalogu swobód abstrakcyjnych, zwłaszcza pozbawionych pełnej możliwości czerpania z nich.

Zabezpieczenie środków, które służą wsparciu wolności i praw, w kolejnym podrozdziale Konstytucji, to novum w naszym rodzimym prawie konstytucyjnym, ponieważ w ten sposób ustrojodawca zerwał z postrzeganiem wolności i praw jednostki jako deklaracji, co stanowiło rutynę poprzedniego systemu politycznego⁴.

Wolność stanowi swoistą gwarancję praw człowieka. Prawodawca w materii praw ma liczne uprawnienia do regulacji korzystania z nich w zdefiniowanych i przyznanych prawnie obszarach. Tworzy to typ roszczenia jednostki względem ustalonych w dokumentach normatywnych świadczeń. Z kolei wolność zawiera o wiele szerszy aspekt. Będąc przejawem woli jednostki realizowanym bez normatywnie określonych zezwoleń władzy, możliwe staje się wskazanie przez ustawodawcę niezbędnych granic i ram o charakterze nieprzekraczalnym. Objawy aktywności jednostek pozostają zatem poza prawną regulacją, gdy oczywiście nie wykraczają poza wspomniany tu obręb.

Wolność nie jest wynikiem bezpośrednim prawa w rozumieniu podmiotowym, ponieważ prawo określa jedynie granice nie w postrzeganiu inferencyjnym, a dla odpowiedniej ochrony przed ingerencjami, jednocześnie w wertykalnym wymiarze, jak też horyzontalnym. Wewnętrznie pojmowana swoboda, czyli autonomiczna sfera człowieka jako wartość wspólna wszystkim jednostkom, musi pozostawać bez zewnętrznych wpływów społeczeństwa czy kręgu polityki.

Zewnętrzny aspekt, poprzez który rozumie się uwarunkowania społeczne, może być uzależniony od czynników mających miejsce w zdefiniowanym czasie, np. systemu ekonomicznego. Jednak w przeciwieństwie do dostojności stanowiącego z uwagi na cechy aksjomatu – wolność, czasami będzie podlegać ograniczeniom przede wszystkim ze względu styczość różnych możliwości występowania konfliktów, głównie zachowawczych pomiędzy dobrem indywidualnym oraz wspólnym. Wskazanie wolności i praw, które z istoty są nierozrwalne, jest umocnieniem ich ochrony, przede wszystkim w okolicznościach nadzwyczajnych, zgodnie

⁴ Tamże, s. 625.

z art. 233 ust. 1 Konstytucji. Niemożliwe jest zawieszanie funkcjonowania oraz poszanowania określonych wolności, jak też praw, przede wszystkim z uwagi na doniosłość ich znaczenia dla życia człowieka, a tym bardziej poprzez uprzedmiotowienie.⁵

Wolnościom, prawom oraz obowiązkom człowieka, jak również obywatela poświęcony jest Rozdział II Konstytucji (art. 30-86). W nazewnictwie Rozdziału II wolności są typologicznie wyodrębnione od praw, mimo że faktycznie są one prawami ujemnymi (państwo nie musi kreować instytucji materialnych oraz formalnych, aby uprawnienia mogły być wdrażane; wystarczy, iż powstrzyma się od ingerencji). Ma prawo zastanawiać sformułowanie obywatela, a w odrębnych ustawach określenie prawa człowieka oraz obywatelskie. Jednym z przesłanek posiadania polskiego obywatelstwa jest bycie człowiekiem, a prawa owe są wymieniane jako typ praw człowieka. Tematyka owa zawiera zbyt wiele zagadnień, aby zmieścić się w kontekście niniejszej części pracy.

O Stanach nadzwyczajnych jest mowa w rozdziale XI Konstytucji (art. 228-234), a właściwy stan nadzwyczajny jest zazwyczaj wprowadzony w okolicznościach szczególnych zagrożeń, gdy zwykłe środki konstytucyjne są niedostateczne. W czasie stanu wojennego oraz wyjątkowego ograniczeniom idącym dalej aniżeli stanowi Konstytucja nie podlegają:

- godność człowieka,
- prawo do obywatelstwa oraz związane z nim prawo do konsularnej opieki za granicą,
- prawo do egzystencji,
- prawa dotyczące humanitarnego ujmowania człowieczeństwa,
- konstytucyjne reguły ponoszenia odpowiedzialności karnej,
- dostęp do wymiaru sprawiedliwości,
- dobra osobiste,
- wolność sumienia oraz religii,
- prawo do formułowania wniosków i zażaleń
- ochrona rodziny
- ochrona praw dziecka.

Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności oraz praw człowieka i obywatela z powodu:

- rasy,
- płci,
- wyznania bądź jego braku,

⁵ W. Zakrzewski, Status jednostki w państwie, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009, s. 90.

- pochodzenia,
- urodzenia
- majątku.

W okolicznościach klęski żywiołowej mogą być zredukowane:

- wolność działalności gospodarczej,
- swoboda osobista,
- nienaruszalność mieszkania,
- wolność pobytu na terytorium RP,
- możliwość korzystania ze strajku,
- prawo własności,
- wolność wykonywania zawodu,
- prawo do bezpiecznych i sterylnych warunków pracy
- prawo do odpoczynku.

W praworządnym państwie ograniczenie legislacyjne zagwarantowanych wolności oraz praw może nastąpić na skutek wyjątku od generalnej reguły ochrony wolności. Konstytucja nie daje wolnościowemu statusowi jednostki wymiaru absolutnego i przewiduje w zdefiniowanych przypadkach, przy utrzymaniu specyficznych przesłanek sposobność ich ograniczenia⁶.

Wśród wymagań się znajdują:

- aspekt urzędowy i materialny ograniczeń,
- reguła proporcjonalności,
- doniosły zakaz nadwyrażania istoty wolności oraz praw.

Ta istota jest pojęciem nieokreślonym, generalnym oraz niezdefiniowanym w sposób pełny. Pełni funkcję kryterium oceny oraz zawiera we własnym zakresie liczne postulaty. Natomiast analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zawiera elementy koncepcji istoty praw oraz formalnego formatu ograniczeń.

Wolność, jako koncepcja filozoficzna i prawna, jak również jedna z naczelných walorów demokratycznego państwa legislacyjnego, przysługuje każdemu człowiekowi, a dodatkowo umożliwia czynienie wszystkiego, co nie jest prawem zakazane. Jeśli cechą obowiązującego prawa jest odzwierciedlenie idei praw jednostki ludzkiej, to tylko wtedy zachodzi rzeczywiste poszanowanie reguły wolności poprzez władzę oraz odrębne podmioty⁷.

Prawodawca ustanowił katalog konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela na podstawie filarów godności, wolności

⁶ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 641.

⁷ L. Wiśniewski, Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, red. A. Preisner, T. Zalasinski, Wrocław 2005, s.33.

i równości, określając jednocześnie kierunki – zarówno dla prawodawstwa, jak i też późniejszego stosowania przepisów prawnych. Instrument państwowy po ma charakter wtórny i służebny dla jednostki, ponieważ tworzy jednocześnie doniosłe zabezpieczenia dla respektowania zadeklarowanych praw, które suweren, zatem naród, upatruje jako kluczowe dla egzystencji oraz jego rozwoju. Zasada wolności ma więc dualny charakter⁸.

Reasumując, ograniczenia w polskim prawodawstwie nie mogą naruszać istoty praw i wolności, a do naruszenia tego typu dochodzi wtedy, gdy regulacje prawne nieznoszące danego prawa lub wolności w praktyce uniemożliwiają korzystanie z niego. Ograniczenia te muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności, a ustawodawca powinien wybrać takie środki, które będą najmniej uciążliwe i nie będą nadmiernie ingerować w prawa lub wolności jednostki ludzkiej.

Bibliografia

- Drewniowska K., Zasady wolności ograniczenia konstytucyjnych wolności praw, Uniwersytet Wrocławski 2021.
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
- Paruch, S.A., Prawa człowieka jako obszar regulacji wewnętrznej w świetle Konstytucji RP, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni, red. R. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012.
- Wiśniewski L., Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, red. A. Preisner, T. Zalasinski, Wrocław 2005.
- Zakrzewski W., Status jednostki w państwie, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009.

⁸ S.A. Paruch, Prawa człowieka jako obszar regulacji wewnętrznej w świetle Konstytucji RP, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni, red. R. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012, s. 624.